

НА ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНОВ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ УЗБЕКИСТАНА

Салимова Диёра Бахтиёржон кизи

Юридический техникум Ферганской области

Преподаватель кафедры "Специальные дисциплины"

e-mail: salimovadiera146@gmail.com

***Аннотация:** В последние годы предпринимаются многочисленные усилия по автоматизации практически всех аспектов процесса регистрации актов гражданского состояния, и в процесс регистрации актов гражданского состояния в Узбекистане были внедрены важные приложения новых технологий. В данной статье представлен краткий обзор этих изменений.*

***Ключевые слова:** документы гражданского состояния, регистрация рождения, усыновление, установление отцовства, изменение пола, изменение фамилии, отчества, усыновление.*

Орган записи актов гражданского состояния (ЗАГС) является ключевым звеном в цепи предоставления государственных услуг в Узбекистане. Среди многочисленных функций - выдача свидетельств о рождении, браке и смерти - основных документов, необходимых для получения целого ряда других государственных услуг. Раньше на оформление каждого свидетельства от руки уходило 2-3 дня, а для своевременной и правильной регистрации рождения, смерти, брака и развода пользователям приходилось нести транспортные расходы и простаивать в очередях [1].

Экономическое и социальное развитие каждого государства, а также его глобальная конкурентоспособность постепенно определяются уровнем его цифровизации. В последние годы реформы, проводимые в Узбекистане,

сопровожаются интенсивной интеграцией коммуникационных технологий в бюрократические процессы. Очевидно, что при отсутствии правовых, операционных и административных процедур переход на любой тип автоматизированной системы вряд ли будет успешным.

По этому поводу было принято Постановление Правительства "О систематизации правовых документов в области регистрации заключения брака, семьи и актов гражданского состояния" (№ 550, 20.10.2023).

Согласно постановлению, были утверждены:

- Положение об органах записи актов гражданского состояния;
- Положение о порядке определения численности работников органов записи актов гражданского состояния;
- Правила регистрации актов гражданского состояния;
- Административный регламент предоставления комплексной государственной услуги по регистрации рождения;
- Административный регламент предоставления комплексной государственной услуги по регистрации смерти.

Записи актов гражданского состояния являются документами государственной важности. Они составляются в одном экземпляре и хранятся в течение 75 лет с момента их регистрации в органах ЗАГС.

За выдачу новых свидетельств (за исключением свидетельств о смерти и свидетельств о рождении, выдаваемых при устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в образовательные учреждения) взимается гербовый сбор в размере 15 % от БЦА (базовой расчетной суммы).

Согласно новым правилам, свидетельства о рождении, браке и другие виды свидетельств с эмблемами заполняются в электронном виде. Все виды учетных документов вносятся в электронном виде в информационную систему "Единый электронный архив ФГДЁ". Как сказал глава нашего государства Ш. Мирзиёев, "если не будет оцифровки, то не будет и реальной статистики в области". Цель такой оцифровки - изучение объективной

ситуации в режиме реального времени, а также обеспечение справедливости и открытости среди населения.

Такие события и факты, как усыновление, установление отцовства, перемена фамилии, имени и отчества, смена пола, отражаются в вышеупомянутых актах гражданского состояния путем внесения в них соответствующих изменений.

Подобные изменения, осуществляемые на местном уровне, важны для предотвращения возможных случаев коррупции, а также для облегчения проблем населения и обеспечения большей прозрачности системы государственной службы.

Цифровизация сферы нашла свое отражение в следующем

- отныне регистрация рождений в органах ЗАГС будет осуществляться через медицинские учреждения. При этом соответствующая справка с QR-кодом, выдаваемая в роддоме при рождении ребенка, приравнивается к свидетельству о рождении с гербом;
- в качестве эксперимента вводится подача заявления в ЗАГС на регистрацию брака и развода через центры госуслуг;
- при подаче заявления о расторжении брака уведомление направляется в примирительные комиссии через электронную систему (ранее граждане должны были идти сами)
- направление анкеты в орган внутренних дел для проверки изменения фамилии, имени, отчества граждан и получения заключения осуществляется через информационную систему.

Также в документе утвержден административный регламент предоставления комплексной государственной услуги по регистрации рождения и смерти.

В последнее время разработка и внедрение программ электронной регистрации движется ускоренными темпами. Вопрос возможности переноса компонентов автоматизированных систем из одной регистрационной

программы в другую - одна из областей, требующих более детального изучения. По мере продвижения стран к созданию автоматизированных систем регистрации очевидна польза от наличия информации о том, что уже произошло. Не только минимизируются ошибки и проблемы, но и потенциальное использование программного обеспечения, а также процессов и процедур, которые привели к успешному функционированию систем, может значительно сократить расходы, усилия и время в других программах. Влияние автоматизации на программы регистрации актов гражданского состояния в целом даст положительные результаты, а в долгосрочной перспективе обеспечит основу для стандартизации программ регистрации актов гражданского состояния на международном уровне, обеспечивая немедленный обмен информацией для целей регистрации, техническую помощь и поддержку [3].

Литература:

1. Цифровизация движет вперед ЗАГС в Узбекистане. Дата доступа - 05.05.2024. <https://www.undp.org/uzbekistan/blog/>
2. Постановление Правительства "О систематизации правовых документов в области регистрации брака, семьи и актов гражданского состояния" (№ 550, 05.05.2024).
3. Роль технологий в регистрации актов гражданского состояния. Дата доступа - 05.11.2023. <https://www.cdc.gov/nchs/data/isp/067>